

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ И НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ТИА**Уринов М.Б., Мустафоев М.О.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В сельской группе пациенты были значимо старше, что может свидетельствовать о более позднем развитии ТИА или меньшей доступности диагностики. Основные клинические проявления ТИА были схожими в обеих группах, однако атипичные формы (головокружение, атаксия, вегетативные симптомы) чаще встречались у городских пациентов, что требует дополнительного внимания к дифференциальной диагностике. Легкие формы ТИА чаще регистрировались в сельской группе, что может быть связано с более развитыми компенсаторными механизмами. Эмоционально-аффективные расстройства (депрессия, апатия, тревожность) чаще встречаются в сельской местности, что может быть связано с меньшей социальной поддержкой, недостаточной медицинской помощью и низким уровнем информированности о возможностях реабилитации.

Ключевые слова: ТИА, депрессия, тревожность, реабилитация

CLINICAL PICTURE AND ASSESSMENT OF COGNITIVE AND NEUROPSYCHOLOGICAL DISORDERS IN TIA**Urinov M.B., Mustafoev M.O.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. In the rural group, patients were significantly older, which may indicate a later development of TIA or a lower availability of diagnosis. The main clinical manifestations of TIA were similar in both groups, but atypical forms (dizziness, ataxia, and vegetative symptoms) were more common in urban patients, which requires additional attention to differential diagnosis. Mild forms of TIA were more often registered in the rural group, which may be due to more developed compensatory mechanisms. Emotional and affective disorders (depression, apathy, anxiety) are more common in rural areas, which may be due to less social support, insufficient medical care, and low awareness of rehabilitation opportunities.

Keywords: TIA, depression, anxiety, rehabilitation

ТИАДА КОГНИТИВ ВА НЕЙРОПСИХОЛОГИК БУЗИЛИШЛАРНИНГ КЛИНИК КЎРИНИШИ ВА УЛАРНИ БАҲОЛАШ**Ўринов М.Б., Мустафоев М.О.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Қишлоқ гуруҳида беморлар сезиларли даражада катта бўлган, бу ТИА нинг кейинги ривожланишини ёки таъхиснинг пастлигини кўрсатиши мумкин. ТИА нинг асосий клиник кўринишлари иккала гуруҳда ҳам ўхшаш эди, аммо атипик шакллар (бош айланиши, атаксия ва вегетатив аломатлар) шаҳар беморларида кўпроқ учрайди, бу дифференциал таъхисга қўшимча эътибор талаб қилади. ТИА нинг энгил шакллари кўпинча қишлоқ гуруҳида қайд этилган, бу янада ривожланган компенсация механизмлари билан боғлиқ бўлиши мумкин. Ҳиссий ва аффектив бузилишлар (депрессия, бепарқлик, таъвиш) қишлоқ жойларда кўпроқ учрайди, бу ижтимоий қўллаб-қувватлашнинг камлиги, тиббий ёрдамнинг етарли эмаслиги ва реабилитация имкониятлари тўғрисида кам хабардорлик билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Калим сўзлар: ТИА, депрессия, таъвиш, реабилитация

e-mail: urinov.muso@bsmi.uz, mustafoyevmuxammad800@gmail.com

Актуальность: Транзиторная ишемическая атака (ТИА) – это временное нарушение мозгового кровообращения, характеризующееся развитием неврологических симптомов, обусловленных ишемией головного мозга, которые полностью проходят в течение 24 часов после их начала. Согласно современным определениям Американской ассоциации сердца и Американской ассоциации инсульта (AHA/ASA), ТИА – это кратковременный эпизод неврологической дисфункции, вызванный ишемией в ограниченной зоне мозга, спинного мозга или сетчатки, без признаков инфаркта на нейровизуализации [7, 15,]. Ключевой особенностью ТИА является ее обратимый характер, что отличает ее от

ишемического инсульта. Однако современные исследования показывают, что даже при отсутствии видимого инфаркта мозга у многих пациентов с ТИА выявляются микроструктурные изменения, что повышает риск развития повторных эпизодов или инсульта ([11, 16, 17].

Материалы и методы исследования: Изучены антропометрические данные, исследование факторов риска, коморбидного индекса, клинические данные (шкала Глазго IHSS, модифицированная шкала Рэнкина), нейровизуализационные и лабораторные характеристики, исходы ИИ (смертность, инвалидизация) у лиц женского пола в зависимости от места проживания (город-село) у 176 пациентов, лечившихся в неврологического отделения Кашкадарьинского филиала РНЦЭМП. Больные с ТИА были разделены на две группы исследования основную группу (ОГ) составили 231 (64,1%) человек, проживающих в городских условиях, средний возраст - $60,6 \pm 15,7$ и группу сравнения (ГС) составили 145 (35,9%) пациентов, проживающие в сельской местности-, средний возраст - $65,3 \pm 16,4$.

В таблице представлены данные о частоте типичных и атипичных форм транзиторных ишемических атак (ТИА) у пациентов основной группы (ОГ) и группы сравнения (ГС). Анализ выявил, что во всех случаях частота указанных клинических проявлений в группе сравнения значимо ниже, чем в основной группе ($p < 0,05$), что свидетельствует о различиях в тяжести заболевания между группами.

Среди типичных форм ТИА наиболее часто встречались монопарез или гемипарез, гемианестезия и головокружение. В основной группе эти симптомы наблюдались у 40,7%, 36,8% и 43,3% пациентов соответственно, тогда как в группе сравнения данные показатели были 30,4%, 27,6% и 31,7% ($p < 0,05$). Значимо реже в ГС регистрировались также транзиторная афазия (22,8% против 30,3% в ОГ, $p < 0,05$) и дизартрия (19,3% против 27,3%, $p < 0,05$).

Среди атипичных форм ТИА также выявлены статистически значимые различия. Так, кратковременные эпизоды спутанности сознания отмечены у 9,7% пациентов группы сравнения против 14,3% в основной группе ($p < 0,05$). Преходящая атаксия встречалась в 13,1% случаев в ГС по сравнению с 19,5% в ОГ ($p < 0,05$), а изолированное головокружение – у 12,4% против 18,2% соответственно ($p < 0,05$).

Таблица 1.

Клиническая картина ТИА в группах

Параметр	Основная группа (n=231)	Группа сравнения (n=145)	p
Типичные формы ТИА			
Монопарез или гемипарез	40,7% (94)	30,4% (44)	<0,05
Гемианестезия	36,8% (85)	27,6% (40)	<0,05
Транзиторная афазия	30,3% (70)	22,8% (33)	<0,05
Амавроз (преходящая потеря зрения)	22,1% (51)	15,9% (23)	<0,05
Дизартрия	27,3% (63)	19,3% (28)	<0,05
Головокружение	43,3% (100)	31,7% (46)	<0,05
Атипичные формы ТИА			
Кратковременные эпизоды спутанности сознания	14,3% (33)	9,7% (14)	<0,05
Изолированное головокружение	18,2% (42)	12,4% (18)	<0,05
Вегетативные симптомы (потливость, тахикардия)	11,7% (27)	7,6% (11)	<0,05
Преходящая атаксия	19,5% (45)	13,1% (19)	<0,05
Преходящие нарушения памяти	10,8% (25)	6,9% (10)	<0,05

Таким образом, полученные данные подтверждают, что пациенты группы сравнения имеют меньшую выраженность клинических проявлений ТИА, что может быть связано с различиями в факторах риска, тяжести сосудистых поражений или уровнем компенсаторных механизмов. Это подчеркивает необходимость дальнейшего изучения факторов, влияющих на выраженность симптоматики, а также разработки более индивидуализированных стратегий профилактики и лечения ТИА.

Таким образом, в сельской группе пациенты были значимо старше, что может свидетельствовать о более позднем развитии ТИА или меньшей доступности диагностики. Женщины преобладали

в обеих группах, что соответствует общей демографической ситуации. Основные клинические проявления ТИА были схожими в обеих группах, однако атипичные формы (головокружение, атаксия, вегетативные симптомы) чаще встречались у городских пациентов, что требует дополнительного внимания к дифференциальной диагностике. Факторы риска (гипертония, атеросклероз, фибрилляция предсердий) встречались в обеих группах с примерно одинаковой частотой, но сахарный диабет и ожирение были более выражены у городских пациентов. Легкие формы ТИА чаще регистрировались в сельской группе, что может быть связано с более развитыми компенсаторными механизмами.

Сравнение средних баллов по шкалам MMSE (Mini-Mental State Examination) и MoCA (Montreal Cognitive Assessment) показало, что пациенты в сельской группе (ГС) имеют более выраженные когнитивные нарушения: MMSE: 24,5 балла в ГС против 26,2 в ОГ (различие указывает на более выраженное снижение когнитивных функций в сельской группе). MoCA: 21,9 в ГС против 23,8 в ОГ (различие подтверждает снижение когнитивных способностей у сельских пациентов, особенно в отношении внимания, памяти и исполнительных функций). Шкала Глазго: 13,9 в ГС против 14,5 в ОГ, что говорит о более высоком риске когнитивных нарушений и медленной восстановительной динамике в сельской группе.

Наличие когнитивного дефицита: 45,7% в сельской группе против 38,4% в городской, что может быть связано с меньшей медицинской осведомленностью, поздней диагностикой и худшей коррекцией факторов риска в сельской местности. Нарушения памяти: 50,1% в ГС против 42,3% в ОГ – разница подтверждает более выраженные когнитивные нарушения у сельских пациентов.

Эмоционально-аффективные расстройства - Пациенты с ТИА часто испытывают депрессию, апатию и синдром хронической усталости. В сельской группе такие расстройства встречались значительно чаще: Эмоционально-аффективные расстройства: 48,3% в ГС против 41,2% в ОГ. Синдром хронической усталости: 41,5% в ГС против 35,8% в ОГ. Депрессивные симптомы: 39,8% в ГС против 33,5% в ОГ. Апатия: 34,2% в ГС против 27,6% в ОГ.

Эти различия могут быть обусловлены большей социальной изоляцией сельских пациентов, ограниченным доступом к медицинской помощи, а также низким уровнем психологической поддержки и реабилитации.

Таблица 2

Оценка когнитивных и нейропсихологических расстройств при ТИА в ОГ и ГС

Показатель	ОГ город	ГС село
Когнитивные функции		
MMSE (Mini-Mental State Examination), баллы	26,2 ± 2,1	24,5 ± 2,3
MoCA (Montreal Cognitive Assessment), баллы	23,8 ± 2,6	21,9 ± 2,8
Частота когнитивных расстройств (%)		
Наличие когнитивного дефицита	38,4%	4,7%
Нарушения памяти	42,3%	50,1%
Эмоционально-аффективные расстройства (%)		
Депрессивные симптомы	33,5%	39,8%
Апатия	27,6%	34,2%
Эмоционально-аффективные расстройства	41,2%	48,3%
Синдром хронической усталости	35,8%	41,5%

Выводы: Пациенты в сельской группе имеют более выраженные когнитивные нарушения, что подтверждается низкими показателями MMSE, MoCA и высокой частотой когнитивного дефицита. Нарушения памяти и синдром хронической усталости встречаются чаще у сельских пациентов, что может указывать на хроническую гипоперфузию мозга и недостаточную реабилитацию после ТИА. Эмоционально-аффективные расстройства (депрессия, апатия, тревожность) чаще встречаются в сельской местности, что может быть связано с меньшей социальной поддержкой, недостаточной медицинской помощью и низким уровнем информированности о возможностях реабилитации. В городской группе пациенты имеют лучшие когнитивные показатели, что, вероятно, обусловлено большей

доступностью неврологической и психологической помощи, лучшим контролем факторов риска и возможностью ранней диагностики.

Пациенты в сельской группе имеют более выраженные когнитивные нарушения, что подтверждается низкими показателями MMSE, MoCA и высокой частотой когнитивного дефицита. Нарушения памяти и синдром хронической усталости встречаются чаще у сельских пациентов, что может указывать на хроническую гипоперфузию. Эмоционально-аффективные расстройства (депрессия, апатия, тревожность) чаще встречаются в сельской местности, что может быть связано с меньшей социальной поддержкой, недостаточной медицинской помощью и низким уровнем информированности о возможностях реабилитации.

Список литературы:

1. Гусев Е.И., Скворцова В.И. Ишемия головного мозга, М.: Медицина, 2001. 328 с.
2. Крылов В.В., Никитин А.С., Дашьян В.Г., Буров С.А., Петриков С.С., Асратян С.А. Хирургия массивного ишемического инсульта. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.
3. Медико-демографические показатели Российской Федерации в 2012 году` 2013: Стат. справочник/Минздрав России. – М., 2013. – 180 с.
4. Никитин А.С., Крылов В.В., Буров С.А., Петриков С.С., Асратян С.А., Камчатнов П.Р., Кемеж Ю.В., Белков М.В., Завалишин Е.Е. Дислокационный синдром у больных со злокачественным течением массивного ишемического инсульта. Журнал неврологии и психиатрии имени С.С.Корсакова 2015; 3 Спецвыпуск «Инсульт»: 20-26.
5. Саломова Н.К. //Особенности течения и клиничко-патогенетическая характеристика первичных и повторных инсультов //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. 2021.-С. 249-253.
6. Саломова Н. К., Рахматова С.Н. Оптимизация ранней реабилитации пациентов с повторным ишемическим и геморрагическим инсультом // Журнал неврологических и нейрохирургических исследований. 2021 год. С. 71-76.
7. Стаховской Л.В., Инсульт. Руководство для врачей // Под редакцией. Котова. Издательство МИА, 2014. — 400 с.
8. Тул Дж.Ф., Гусев Е.И., Сосудистые заболевания головного мозга /перевод с англ. Под ред. акад. РАМН Е.И. Гусева, проф. А.Б. Гехт. Руководство для врачей: 6 изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. — 608 с.
9. Хеннерици М.Г., Богуславски Ж., Сакко Р.Л.; перевод с английского; под общей редакцией чл.-корр. РАМ Скворцовой В.И. Инсульт: Клиническое руководство 2-е изд. –М.: МЕД пресс-инфо, 2018. – 224 с
10. Evolving Paradigms in Neuroimaging of the Ischemic Penumbra Chelsea S. Kidwell, MD; Jeffrey R. Alger, PhD; Jeffrey L. Saver, MD, Stroke.2004; С. 2662-2665.
11. Ferro JM, Correia M, Pontes C, Baptista MV, Pita F Cerebral vein and dural sinus thrombosis in Portugal: 1980-1998. Cerebrovasc Dis. 2001;11(3):177
12. Gotoh M, Ohmoto T, Kuyama H Experimental study of venous circulatory disturbance by dural sinus occlusion. Acta Neurochir (Wien). 1993;124(2-4):120.
13. Qureshi A.I., Suarez J., Yahia A.M. et al. Timing of neurological deterioration in massive middle cerebral artery infarction: a multicenter review. Crit. Care Med 2003; 31: 272-277.
14. Liebeskind DS, Jüttler E, Shapovalov Y, Yegin A, Landen J, Jauch EC Cerebral Edema Associated With Large Hemispheric Infarction. Stroke. 2019;50(9):2619. Epub 2019 Aug 20.
15. Markus H.S., Cerebral perfusion and stroke. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2004; 75: С. 353–361.
16. Coutinho JM, Ferro JM, Canhão P, Barinagarrementeria F, CantúC, Bousser MG, Stam J Cerebral venous and sinus thrombosis in women. Stroke. 2009;40(7):2356. Epub 2009 May 28.
17. Salomova N.Q. //Measures of early rehabilitation of speech disorders in patients with hemorrhagic and ischemic stroke// Europe’s Journal of Psychology.2021. Vol. 17(3). P.185-190.
18. Saposnik G, Barinagarrementeria F, Brown RD Jr, Bushnell CD, Cucchiara B, Cushman M, deVeber G, Ferro JM, Tsai FY Diagnosis and management of cerebral venous thrombosis: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2011;42(4):1158. Epub 2011 Feb 3.
19. Schwab S, Aschoff A, Spranger M, Albert F, Hacke W The value of intracranial pressure monitoring in acute hemispheric stroke. Neurology. 1996;47(2):393.

Для цитирования: Уринов М.Б., Мустафоев М.О. Клиническая картина и оценка когнитивных и нейропсихологических расстройств при ТИА // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 325–328. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17121375>